

LA MADDALENA

BOTTEGA DI CARRACCI AGOSTINO

(Bologna 1557 - Parma 1602)

INVENTARIO: 048

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Due telette raffiguranti *Maria Maddalena* sono segnalate nel 1790 presso la raccolta Borghese, di cui una, citata nel 1678 da Carlo Cesare Malvasia tra i dipinti di Ludovico Carracci, venduta nel 1801 da un certo mercante di nome Durand (Della Pergola 1955). L'altra *Maddalena*, forse questa, è segnalata negli elenchi fedecommissari del 1833 insieme alla *Testa di Cristo* ([inv. 39](#)), descritta come "la Madonna di Agostino Carracci, largo palmi 2, once 4; alto palmi 2, once 3"; attribuzione accolta con qualche riserva da Paola della Pergola (1955) che pubblicò il dipinto - secondo la studiosa tagliato in basso per essere accostato alla *Testa di Cristo* ([inv. 39](#)) - come "seguace di Agostino".

L'opera, così come il suo *pendant*, sintetizza quello studio "dei moti dell'animo" condotto dal bolognese e dalla sua bottega sulle opere di Correggio, in particolare sull'*Ecce Homo* ([Londra, National Gallery](#)) [inciso nel 1587](#) da Agostino che contribuì ad accrescere la fortuna di tale iconografia. Questa *Maddalena*, infatti, rientra appieno per il suo intenso patetismo tra i soggetti più fortunati dell'epoca, ricercando implicitamente la partecipazione dell'osservatore di cui implora la pietà. Di fatto l'opera, ridimensionata per essere destinata alla devozione privata, doveva accrescere nell'osservatore quel senso di drammaticità, qui reso in modo teatrale, tanto gradito al clima controriformato.

Una replica di questa tela fu segnalata da Paola della Pergola (1955) nella collezione Gradenigo di Venezia.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- C.C. Malvasia, *Felsina Pittrice*, Bologna 1678, a cura di G. P. Zanotti 1841-1844, III, p. 355;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 178;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 58;
- H. Tietze, *Annibale Carracci's Tätigkeit in Rom*, in "Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien", XXVI, 1906-1907, p. 167;

- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 136, 181;
- H. Bodmer, *Ludovico Carracci*, Burg 1939, p. 140;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 20, n. 14;
- S.E. Ostrow, *Agostino Carracci*, tesi di dottorato (New York University), New York 1966 (assente);
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, pp. 317, 335;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 21.

English version

MARY MAGDALENE

WORKSHOP OF CARRACCI AGOSTINO

Bologna 1557 - Parma 1602)

INVENTORY: 048

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

Two small paintings depicting Mary Magdalene were mentioned in 1790 as forming part of the Borghese Collection. One of these was cited by Carlo Cesare Malvasia in 1678 as a work by Ludovico Carracci, which in 1801 was sold to a dealer by the name of Durand (Della Pergola 1955). The other *Mary Magdalene*, which is perhaps this one, is listed in the *Inventario Fidecommissario* of 1833 together with *The Saviour* (inv. no. 39). Here it was described as ‘the Madonna by Agostino Carracci, 2 palms 4 inches wide, 2 palms 3 inches high’. The attribution was accepted with reservations by Paola della Pergola (1955), who published the work – whose lower edge had been cut to pair it with *The Saviour* (inv. no. 39) – as by a ‘follower of Agostino’.

This painting, together with its pendant, synthesises that study of ‘the motions of the soul’ made by the Bolognese painter and his workshop on the works of Correggio, in particular *Christ Presented to the People (Ecce Homo)*, London, National Gallery), from which Agostino made an engraving that enhanced the popularity of that iconography. Indeed, the intense pathos of this *Mary Magdalene* contributed to making its subject into one of the most admired of the era, inviting the participation of the observer by entreating his/her pity. The reduced size of the work indicates that it was intended for private worship: it was meant to heighten compassion in the observer to a melodramatic level, in keeping with the tastes of Counter Reformation Italy.

Paola della Pergola (1955) pointed out the existence of a replica of this work in the Gradenigo Collection in Venice.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- C.C. Malvasia, *Felsina Pittrice*, Bologna 1678, a cura di G. P. Zanotti 1841-1844, III, p. 355;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 178;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 58;
- H. Tietze, *Annibale Carracci's Tätigkeit in Rom*, in “Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in

- Wien", XXVI, 1906-1907, p. 167;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 136, 181;
 - H. Bodmer, *Ludovico Carracci*, Burg 1939, p. 140;
 - P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 20, n. 14;
 - S.E. Ostrow, *Agostino Carracci*, tesi di dottorato (New York University), New York 1966 (assente);
 - R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, pp. 317, 335;
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 21.

